

DOI: 10.31866/2410-1311.42.2023.293769
УДК 008:005.8(477)"2018/2023"

КУЛЬТУРНІ ПРОЄКТИ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ: 2018–2023 рр.

Олеся Комарніцька

Здобувач,

Київський національний університет
культури і мистецтв,
Київ, Україна
ORCID: 0009-0006-5877-6276
e-mail: olesiakomarnitska5@gmail.com

Для цитування:

Комарніцька, О. (2023). Культурні проєкти Українського культурного фонду: 2018–2023 рр. *Питання культурології*, 42, 152–162. doi: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.42.2023.293769>

Мета статті — дослідити діяльність Українського культурного фонду як показовий приклад культурного проєктування. Методи дослідження ґрунтуються на застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення. *Результати дослідження*. Акцентовано, що сьогодні до реалізації культурних проєктів активно долучений Український культурний фонд та інші інституції, але саме Українському культурному фонду належить провідна роль у наданні грантів на підтримку і розвиток національної культури. Підсумовано, що діяльність Українського культурного фонду є незаперечним доказом високого попиту на підтримку програм і проєктів у сфері культури та мистецтва в Україні. Пропоновані фондом проєкти зорієнтовані на загальнонаціональний і регіональний розвиток культури і мистецтва, зокрема збереження культурної спадщини, відновлення та реконструкцію її об'єктів тощо. *Наукова новизна* одержаних результатів полягає в підсумовуванні проєктної діяльності Українського культурного фонду, введенні в науковий обіг нових даних про його аналітичну роботу та партнерську діяльність. *Висновки*. Завдяки активній діяльності Українського культурного фонду, навіть попри пандемію COVID-19 і російську збройну агресію, культурне життя в країні отримує вагомий фінансову підтримку, сприяє ініціативності та креативності культурних інституцій, державних і громадських організацій у сфері культури і мистецтв, залученню усе більшої кількості людей до культурної діяльності, спонукаючи їх стати ініціаторами та водночас учасниками унікальних культурних проєктів. Культурні проєкти Українського культурного фонду — це синергія не лише фінансових та організаційно-управлінських компонентів, а й творчих, ціннісних, культурних, які в сукупності сприяють досягненню головної мети конкретного культурного проєкту.

Ключові слова: культурний проєкт; грант; Український культурний фонд; Креативна Європа; Український інститут

Вступ

Останніми роками культура все частіше позиціюється як продуктивний сектор, який відіграє вирішальну роль у розвитку національних економік, соціальному зростанні та відродженні спільнот. Як наслідок, культурні індустрії почали розглядатися як основні рушійні сили сталого розвитку, які суттєво сприяють не лише підтримці самої культури, а й отриманню доходу, створенню можливостей тощо. У провідних країнах світу культурні та креативні індустрії щорічно становлять значний відсоток від загального ВВП. Враховуючи цей важливий вплив культури на становлення інноваційного суспільства, чимало міжнародних і національних організацій активно сприяють її розвитку. У межах своїх дослідницьких, адвокаційних та інших ініціатив ці організації працюють на глобальному та національному рівнях, щоб максимально використати можливості впливу культури на спільноти, підтримати культурне різноманіття, продемонструвати багатомірну роль культури в процесах національного розвитку, її інтеграції у сталий розвиток.

В Україні наявні державні та громадські організації, діяльність яких скерована на надання грантів на численні проекти у сфері культури і мистецтва, які перетворилися з популярних, «новомодних» явищ на самодостатній вид соціокультурної активності. Культурні проекти реалізуються сьогодні в науці, різних видах мистецтва та водночас у діяльності культурних інституцій.

Аналіз попередніх досліджень

Питання проектної діяльності у сфері культури досліджували науковці різних галузей — філософії, соціології, культурології, економіки тощо. Проте здебільшого розглядалися теоретико-методологічні засади проектування у сфері культури; пропонувалися різні підходи щодо визначення поняття «культурне проектування» та ін., більшість публікацій зводилася до розгляду проблеми з економічного погляду. Культурологічні праці в основному присвячені проблемам розвитку культурних і креативних індустрій, культурних практик. Зокрема, питання культурних практик досліджували О. Копієвська (2019а; 2019b), Л. Скокова (2019); культурних індустрій — І. Петрова (2022) та ін. Лише в окремих публікаціях висвітлюється проблема проектної діяльності у сфері культури з культурологічного погляду. Зокрема, соціально-культурне проектування як інноваційну технологію ефективного управління культурними процесами розглядає у своїй праці Я. Рудь (2013). Дослідники Т. Калита та Т. Заряжко (2019) у статті «Застосування проектної діяльності у сфері культури» здійснили прикладний культурологічний аналіз проектної діяльності у сфері культури, результатів діяльності організацій, які проводять конкурси, рівнів, типів, де застосовуються культурні проекти. Автори наголошують, що «вимоги до проектів сфери культури визначаються в орієнтації їх до напрямів мистецтва, культурної спадщини, літератури, креативних індустрій тощо, тобто розвитку культурного продукту» (с. 140). На думку авторів, останнім часом спостерігається «зміна культурного попиту з етнотрадиційного на постмодерно-фестивальний, з нарощуванням громадянської складової» (Калита & Заряжко, 2019, с. 140). Наукових розвідок, присвячених безпосередньо проектній діяльності українських державних і гро-

мадських інституцій, вкрай мало, що й спонукає до розгляду однієї з провідних організацій — Українського культурного фонду, діяльність якого є показовим свідченням вагомого внеску в розвиток національної культури та її презентації на міжнародному рівні.

■ **Мета статті**

Мета статті — дослідити діяльність Українського культурного фонду як показовий приклад культурного проектування.

■ **Результати дослідження**

Культурне проектування — це важлива типологічна ознака сучасної культури, в основі якої лежить творча діяльність людини. За кордоном накопичено чималий досвід розробки та впровадження культурних проєктів. В Україні питаннями соціально-культурних і культурно-мистецьких проєктів почали цікавитися лише з 90-х років ХХ ст., спочатку хаотично, пізніше — на рівні як державних структур, так і комерційних інституцій. Сьогодні до реалізації культурних проєктів активно долучений Український культурний фонд та інші інституції, але саме Українському культурному фонду належить провідна роль у наданні грантів на підтримку і розвиток національної культури.

Український культурний фонд (УКФ) було створено у 2017 році на підставі відповідного Закону України з метою «сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства» (Верховна Рада України, 2017). Основна місія фонду окреслена на офіційному сайті УКФ: «Фонд, впроваджуючи нові механізми надання орієнтованої на результат конкурсної державної фінансової підтримки ініціативам у сфері культури та креативних індустрій, сприяє творенню розвиненої екосистеми культури та креативності в Україні, яка уможливує породження та розповсюдження в суспільстві нових сенсів та спільних цінностей, а також сприяє збереженню культурної спадщини та розвитку української культури в контексті актуальних світових тенденцій» (Український культурний фонд, б.д.). Одним із напрямів діяльності УКФ є підтримка та державне фінансування культурних проєктів. З 2018 року Український культурний фонд (б.д.) щорічно презентує на своєму офіційному сайті грантові програми на конкурсних засадах: «Культура без бар'єрів», «Грандподія», «Культурна спадщина», «Аудіовізуальне мистецтво», «Відновлення культурно-мистецької діяльності», «Культура. Регіони». Також з метою інформування і просування проєктів УКФ розміщує оголошення про конкурси, зміст проєктів, умови участі в конкурсі тощо на своїх сторінках у соціальних мережах: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Деякі зміни щодо грантового сезону 2022 року відбулися з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Оскільки пріоритетом для держави стало фінансування оборонного сектору, після низки консультацій Українського культурного фонду з Міністерством фінансів та Міністерством культури та інформаційної політики, в умовах відсутності державного фінансування УКФ, деякі грантові програми, за якими було проведено експертне оцінювання до лютого 2022 року, було пролонговано на

2023 рік. Це стосувалося програм «Культура без бар'єрів», «Аудіовізуальне мистецтво» (ЛОТи 1–3), «Гранд-подія» (ЛОТ 1). Після схвалення державного бюджету на 2023 рік обсяг фінансування підтримки культурно-мистецьких проєктів у 2023 році збільшили з 0 до 150 млн грн ("*150 мільйонів гривень передбачено*", 2022). УКФ у такий спосіб відновив конкурс на грантові програми 2023 року: три програми залишилися пролонгованими з 2022 року і додали три нові програми: «Відновлення культурно-мистецької діяльності», «Культурна спадщина» і «Культура. Регіони» (рис. 1).

Конкурсна програма	Отримано заявок	Заявки, які пройшли технічний відбір
Програма Відновлення культурно-мистецької діяльності	650	423
ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проєкти)	511	341
ЛОТ 2. Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності	139	82
Програма Культурна спадщина:	457	285
ЛОТ 1. Диджиталізація	140	87
ЛОТ 2. Кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини	246	159
ЛОТ 3. Дослідження історико-культурної спадщини України	71	39
Програма Культура. Регіони :	180	68
ЛОТ 1. Локальна культура	144	46
ЛОТ 2. Культура корінних народів та унікальні етнічні культури Приазов'я і Причорномор'я	36	22
ВСЬОГО	1287	776

Рис. 1. Нові конкурсні програми УКФ на 2023 рік (Український культурний фонд, 2023, с. 6)

Український культурний фонд проводить також аналітичну роботу, реалізуючи дослідження стану культурної сфери України. Зокрема, у березні 2023 року методом електронного анкетування осіб, які подали заявки на грантові програми

ми УКФ на 2023 рік, було проведене опитування, результати якого відображено на рис. 2. За даними опитування, більш ніж половина осіб, які подали заявки на участь у конкурсі на програми (52,9 %), вже мали досвід отримання грантів.

Рис. 2. Результати опитування учасників грантових програм УКФ у 2023 р.
(Український культурний фонд, 2023, с. 12)

Однією з програм УКФ, яка отримує фінансування від Європейського Союзу, є «Креативна Європа». Програма складається з двох частин: «Культура» і «Медіа». На підпрограму «Культура» припадає 33 % бюджету програми «Креатив-

на Європа» (Креативна Європа. Україна, б. д.). Варто зазначити, що вже перші результати програми були успішними для України: з 548 заявок до 23-х долучилися українські учасники, з яких 4 заявки українців отримали гранти (Лелик, 2019, с. 3). Одним із переможців став проєкт «Поліфонія» — проєкт міжнародного культурного співробітництва Угорщини, України та Франції. «Місія проєкту "Поліфонія" полягає в тому, щоб дослідити, зберегти та презентувати живу пісенну традицію українського сільського середовища» (Проєкт Поліфонія, б.д.). На сайті фонду представлено онлайн-архів музичного фольклору.

Наприкінці 2022 року УКФ підготував проєктну заявку на конкурс за програмою «Креативна Європа» за напрямом: «Культура у війні: підтримка митців та інституцій у сфері культури» (*"Річний звіт Українського культурного фонду за 2022 рік"*, 2023). Цей конкурс проводить Європейське виконавче агентство з освіти та культури. Упродовж II кварталу 2023 року було також подано дві грантові заявки на конкурс «Креативної Європи» в межах напряму «Проєкти європейської співпраці»: «VITER — the European media, culture and creative space. Партнер: Portugal Europe Initiative, ACDIPE (Португалія); "ARTEpreneurship. Сприяння розвитку підприємницьких навичок митців з міжнародного аудіовізуального сектору". Партнер проєкту: Add Art (Греція)» (Український культурний фонд, 2023, с. 11). УКФ проводить потужну партнерську діяльність, залучаючи закордонні організації до співпраці, зокрема і для реалізації культурних проєктів. Наприклад, разом з PEN America у 2022 році реалізовано спільну програму «Artists at Risk Connection» (ARC) щодо підтримки діячів культури в секторі візуального мистецтва — 115 заявок було рекомендовано до підтримки (*"Річний звіт Українського культурного фонду за 2022 рік"*, 2023).

Загалом міжнародні гранти є важливим способом реалізації культурних проєктів. Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні щороку проводить міжнародні ярмарки грантів, крім 2022 року, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. З 2011 по 2015 роки діяла програма Східного партнерства «Культура», розроблена Європейською комісією з метою підвищення ролі культури в сталому розвитку регіону (Почтаренко, 2014). Програма пропонувала гранти на регіональні культурні проєкти. Іншим прикладом може слугувати грантова програма «Culture Bridges», яка діяла у 2017–2020 роках і складалася з трьох категорій грантів: «Міжнародна мобільність», «Проєкти національного співробітництва» та «Проєкти міжнародного співробітництва» (*"Culture Bridges"*, n.d.). На українські проєкти цією програмою у 2018 році було виділено 43 гранти на суму 348 тис. євро в межах першого конкурсу (*Програма ЄС Culture Bridges*, 2018). Найбільше проєктних заявок подано у секторах: культурна спадщина; візуальне мистецтво, фестивалі та креативні індустрії.

Питаннями підтримки культурних проєктів та їх просуванням займається й інша українська державна культурна інституція — Український інститут, створений 2017 року. Його місія — «зміцнення міжнародної і внутрішньої суб'єктності України засобами культурної дипломатії» (Український інститут, б.д.). До основних напрямів програмної діяльності Українського інституту належать: мистецькі програми; кроссекторальні програми; розвиток культурної дипломатії та ін. (Програмні напрями, б.д.). Так, згідно зі звітом Українського інститу-

ту за 2022 рік, уперший рік повномасштабної війни інститут реалізував низку культурних проєктів, серед яких заслуговують на увагу: серія онлайн-заходів «Діалоги про війну» (протягом 2022 року відбулося 32 епізоди цієї серії); «Місяць культурної дипломатії» — #UkraineEverywhere — під таким гаслом стартувала інформаційна кампанія, спрямована на оновлення та створення нових статей про Україну та українську культуру українською та іншими мовами у Вікіпедії ("Річний звіт за 2022", 2023, с. 97). Рік найбільших викликів став водночас роком єднання та співпраці. Український інститут разом з Британською Радою започаткували та втілили «Сезон культури Велика Британія/Україна: розмаїту програму мистецьких резиденцій, дискусій, форумів, кінопоказів, музичних і літературних подій, перформансів та виставок» ("Річний звіт за 2022", 2023, с. 24). Усі вони зібрані на сайті ukuaseason.org.

■ Висновки

Діяльність Українського культурного фонду є незаперечним доказом високого попиту на підтримку програм і проєктів у сфері культури та мистецтва в Україні. Пропоновані фондом проєкти зорієнтовані на загальнонаціональний і регіональний розвиток культури і мистецтва, зокрема збереження культурної спадщини, відновлення та реконструкцію її об'єктів тощо. Завдяки активній діяльності Українського культурного фонду (навіть попри пандемію COVID-19 і російську збройну агресію) культурне життя в країні отримує вагому фінансову підтримку, сприяє ініціативності та креативності культурних інституцій, державних і громадських організацій у сфері культури і мистецтва, залученню усе більшої кількості людей до культурної діяльності, спонукаючи їх стати ініціаторами та водночас учасниками унікальних культурних проєктів. Культурні проєкти Українського культурного фонду — це синергія не лише фінансових та організаційно-управлінських компонентів, а й творчих, ціннісних, культурних, які в сукупності сприяють досягненню головної мети конкретного культурного проєкту.

■ Список посилань

- Верховна Рада України. (2017, 23 березня). *Про Український культурний фонд* (Закон № 1976-VIII). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19#Text>
- Калита, Т. В., & Заряжко, Т. В. (2019). Застосування проєктної діяльності у сфері культури. *Культура України. Серія: Культурологія*, 64, 138–149. <https://doi.org/10.31516/2410-5325.064.13>
- Копієвська, О. (2019а). Культурні практики в дискурсі Cultural Studies. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва*, 2, 49–53. <https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2019.175374>
- Копієвська, О. (2019б). Тематизація культурних практик у науковому дискурсі. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва*, 1, 64–68. <https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2019.166537>
- Креативна Європа. Україна. (б.д.). *Головна*. Взято 12 серпня 2023 з <https://creativeeurope.in.ua/>
- Почтаренко, Я. (2014, 14 березня). *Культурні проєкти – це те, що «добре було б мати» чи необхідність?* Гурт. <https://gurt.org.ua/interviews/21447/>

- Лелик, М. Б. (2019). *Реалізація та фінансування культурних проєктів – міст до налагодження ефективних зв'язків між митцями, культурними операторами та інституціями в Україні та ЄС. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого.* https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2019/kulturni%20proekty.pdf
- Петрова, І. В. (2022). Культурні та креативні індустрії: проблема визначень. *Питання культурології*, 39, 63–78. <https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256902>
- Програма ЄС Culture Bridges виділяє 43 гранти на українські культурні проєкти.* (2018, 03 квітня). Art Ukraine. <https://artukraine.com.ua/n/-programma-yes-culture-bridges-vidilyaye-43-granti-na-ukrainski-kulturni-proekti/>
- Програмні напрямки Українського Інституту.* (б.д.). Український інститут. Взято 12 серпня 2023 з <https://ui.org.ua/programs/>
- Проект Поліфонія. (б.д.). *Головна.* Взято 12 серпня 2023 з <https://www.polyphonyproject.com/uk>
- Річний звіт за 2022.* (2023). Український інститут. https://ui.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/report-ui_2022.pdf
- Річний звіт Українського культурного фонду за 2022 рік* (2023). Український культурний фонд https://ucf.in.ua/storage/docs/26052023/%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%202022_a2af8de16597308c7d45433506e7fe5754c61f89.pdf
- Рудь, Я. С. (2013). Соціально-культурне проектування - інноваційна технологія ефективного управління культурними процесами. *Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури*, 31, 161–167.
- Скокова, Л. Г. (2019). *Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні виміри* [Автореферат доктора соціологічних наук, Інститут соціології Національної академії наук України].
- 150 мільйонів гривень передбачено для підтримки культурно-мистецьких проєктів у 2023 році* (2022, 4 листопада). Український культурний фонд. сайт. <https://ucf.in.ua/news/04112022>
- Український інститут. (б.д.). *Головна.* Взято 12 серпня 2023 з <https://ui.org.ua/mission/>
- Український культурний фонд. (б.д.). *Головна.* Взято 12 серпня 2023 з <https://ucf.in.ua/p/about>
- Український культурний фонд. (2023). *Звіт УКФ за II квартал 2023* https://ucf.in.ua/storage/docs/15092023/_%D0%B7%D0%B0%20%D0%86%D0%86%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%2015.09_bb8bf439b99ce719792b2feeb7f2e157389b9cb9.pdf
- Culture Bridges.* (n.d.). British Council. Retrieved August 12, 2023, from <https://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/arts/culture-bridges>

References

- Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, March 23). *Pro Ukrainyskyi kulturnyi fond* [About the Ukrainian cultural fund] (Law No. 1976-VIII). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19#Text> [in Ukrainian].
- Kalyta, T. V., & Zariashko, T. V. (2019). Zastosuvannya proektnoi diialnosti u sferi kultury [Application of project activities in culture]. *Culture of Ukraine*, 64, 138–149. <https://doi.org/10.31516/2410-5325.064.13> [in Ukrainian].

- Kopijevska, O. (2019a). Kulturni praktyky v dyskursi Cultural Studies [Cultural practices in the discussion of cultural studies]. *National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald*, 2, 49–53. <https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2019.175374> [in Ukrainian].
- Kopijevska, O. (2019b). Tematyzatsiia kulturnykh praktyk u naukovomu dyskursi [Thematization of cultural practices in the scientific discourse]. *National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald*, 1, 64–68. <https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2019.166537> [in Ukrainian].
- Creative Europe. Ukraine. (n.d.). *Holovna* [Home]. Retrieved August 12, 2023, from <https://creativeeurope.in.ua/> [in Ukrainian].
- Pochtarenko, Ya. (2014, March 14). *Kulturni proekty - tse te, shcho "dobre bulo b maty" chy neobkhdnist?* [Are cultural projects a "nice to have" or a necessity?]. *Hurt*. <https://gurt.org.ua/interviews/21447/> [in Ukrainian].
- Lelyk, M. B. (2019). *Realizatsiia ta finansuvannia kulturnykh proektiv – mist do nalahodzhennia efektyvnykh zviazkiv mizh myttsiamy, kulturnymy operatoramy ta instytutsiamy v Ukraini ta YeS* [Implementation and financing of cultural projects - a bridge to establishing effective connections between artists, cultural operators and institutions in Ukraine and the EU]. Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine. https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2019/kulturni%20proekty.pdf [in Ukrainian].
- Petrova, I. V. (2022). Kulturni ta kreatyvni industrii: problema vyznachennia [Cultural and creative industries: the definition issue]. *Issues in Cultural Studies*, 39, 63–78. <https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256902> [in Ukrainian].
- Prohrama YeS Culture Bridges vydiliaie 43 hranty na ukrainski kulturni proekty* [The EU Culture Bridges program allocates 43 grants for Ukrainian cultural projects]. (2018, April 3). *Art Ukraine*. <https://artukraine.com.ua/nl-programa-yes-culture-bridges-vidilyaye-43-granti-na-ukrainski-kulturni-proekti/> [in Ukrainian].
- Prohramni nampryamy Ukrainskoho Instytutu* [Program directions of the Ukrainian Institute]. (n.d.). Ukrainian Institute. Retrieved August 12, 2023, from <https://ui.org.ua/programs/> [in Ukrainian].
- Polyphony Project. (n.d.). *Holovna* [Home]. Retrieved August 12, 2023, from <https://www.polyphonyproject.com/uk> [in Ukrainian].
- Richnyi zvit za 2022* [Annual report for 2022]. (2023). Ukrainian Institute. https://ui.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/report-ui_2022.pdf [in Ukrainian].
- Richnyi zvit Ukrainskoho kulturnoho fondu za 2022 rik* [Annual report of the Ukrainian Cultural Foundation for 2022]. (2023). Ukrainian Cultural Foundation. https://ucf.in.ua/storage/docs/26052023/%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%202022_a2af8de16597308c7d45433506e7fe5754c61f89.pdf [in Ukrainian].
- Rud, Ya. S. (2013). Sotsialno-kulturne proektuvannia - innovatsiina tekhnolohiia efektyvnoho upravlinnia kulturnymy protsesamy [Socio-cultural design is an innovative technology of effective management of cultural processes]. *Topical problems of History, Theory and practice of Artistic Culture*, 31, 161–167 [in Ukrainian].
- Skokova, L. H. (2019). *Kulturni praktyky v suchasnomu suspilstvi: teoretychni pidkhody ta empirychni vymiry* [Cultural practices in modern society: theoretical approaches and empirical dimensions] [Abstract of DSc Dissertation, Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine] [in Ukrainian].

150 milioniv hryven peredbacheno dlia pidtrymky kulturno-mystetskykh proiektiv u 2023 rotsi [150 million hryvnias are provided for the support of cultural and artistic projects in 2023]. (2022, November 4). Ukrainian Cultural Foundation. <https://ucf.in.ua/news/04112022> [in Ukrainian].

Ukrainian Institute. (n.d.). *Holovna* [Home]. Retrieved August 12, 2023, from <https://ui.org.ua/mission/> [in Ukrainian].

Ukrainian Cultural Foundation. (n.d.). *Holovna* [Home]. Retrieved August 12, 2023, from <https://ucf.in.ua/p/about> [in Ukrainian].

Ukrainian Cultural Foundation. (2023). Zvit UKF za II kvartal 2023 [UKF report for the II quarter of 2023]. https://ucf.in.ua/storage/docs/15092023/_%D0%B7%D0%B0%20%D0%86%D0%86%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%2015.09_bb8bf439b99ce719792b2feeb7f2e157389b9cb9.pdf [in Ukrainian].

Culture Bridges. (n.d.). British Council. Retrieved August 12, 2023, from <https://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/arts/culture-bridges> [in English]

■ CULTURAL PROJECTS OF THE UKRAINIAN CULTURAL FOUNDATION: 2018–2023

■ Olesia Komarnitska

■ *External PhD student,*

Kyiv National University of Culture and Arts,

Kyiv, Ukraine

ORCID: 0009-0006-5877-6276

e-mail: olesiakomarnitska5@gmail.com

The aim of the article is to examine the activities of the Ukrainian Cultural Foundation as an illustrative example of cultural projection. *Research methods* are based on general scientific and special methods application, in particular, analysis and synthesis, abstraction and generalisation. *Research results*. It is emphasized that today, the Ukrainian Cultural Foundation and other institutions are actively involved in the implementation of cultural projects, but it is the Ukrainian Cultural Foundation that plays a leading role in providing grants to support and develop national culture. The author concludes that the activities of the Ukrainian Cultural Foundation are indisputable proof of the high demand for support for programmes and projects in the field of culture and art in Ukraine. The projects proposed by the Foundation are focused on the national and regional development of culture and art, including the preservation of cultural heritage, restoration and reconstruction of its objects, etc. *The scientific novelty* of the received results lies in summarising the project activities of the Ukrainian Cultural Foundation, introducing new data on its analytical work and partnership activities into scientific circulation. *Conclusions*. Thanks to the active work of the Ukrainian Cultural Foundation, despite the COVID-19 pandemic and Russian armed aggression, cultural life in the country receives significant financial support, promotes the initiative and creativity of cultural institutions, government and public organisations in the field of culture and arts, and engages more and more people in cultural activities, encouraging them to become initiators

and participants in unique cultural projects. The cultural projects of the Ukrainian Cultural Foundation are a synergy of not only financial, organisational and managerial components, but also creative, value and cultural ones, which together contribute to the achievement of the main goal of a particular cultural project.

■ **Keywords:** cultural project; grant; Ukrainian Cultural Foundation; Creative Europe; Ukrainian Institute

This is an open access journal, and all published articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0.